

PROPOSAL PENELITIAN
DAMPAK PENGGUNAAN BAHAN KONSTRUKSI
TERHADAP KESEHATAN PEKERJA

DIKA ADITIA
21.023.22.201.154

PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS ANDI DJEMMA PALOPO
2024

ABSTRAK

Pada Industri konstruksi bangunan, permasalahan mengenai keselamatan dan Kesehatan pekerja itu sangatlah penting. Jenis, sifat, kondisi dan lokasi pekerjaan dalam suatu proyek konstruksi yang sering cenderung bahaya yang dapat mengakibatkan Tingkat kecelakaan kerja yang terjadi pada pekerja relatif lebih tinggi dibandingkan dengan industri lainnya. Kecelakaan terserbut dapat diakibatkan oleh diakibatkan lengkup pekerjaan dan tim kerja, tindakan pekerja yang tidak bertanggung jawab dan melanggar izin, pekerjaan yang tidak sesuai dengan prosedur, adanya pemaparan potensi bahaya lingkungan kerja terhadap kecelakaan dan penyakit akibat kerja (Tarwaka, 2012). Kesehatan dan keselamatan kerja merupakan salah satu aspek perlindungan tenaga kerja yang bertujuan agar tenaga kerja dapat melaksanakan pekerjaan dengan nyaman, sehat dan aman, sehingga tercapai peningkatan produktifitas kerja secara optimal. kelalaian pekerja dan juga penerapan teknologi tinggi berupa mesin-mesin, maupun peralatan bantu modern yang tidak dilakukan oleh tenaga profesional. Proses Penelitian Dari beberapa literatur yang berkaitan dengan penulisan ini, faktor-faktor yang mempengaruhi metoda konstruksi diidentifikasi guna penyusunan kerangka kuisisioner. Kuisisioner disebar di beberapa pembangunan yang sejenis pada daerah yang sama yaitu Jakarta dan Bekasi, dikarenakan sifatnya yang sama, yaitu perkembangan yang pesat, sehingga proses perencanaan kalah cepat dengan perubahan daerah yang ditinjau, sifat yang lain adalah kepadatan lalu lintas dan padat pemukiman. Data primer pada penelitian ini adalah data yang dikumpulkan secara langsung berupa hasil kuisisioner responden mengenai pengaruh keselamatan dan kesehatan kerja (K3) terhadap kinerja pekerja pada proyek pembangunan Samasta Moevenpick. 24 b. Data Sekunder Data Sekunder adalah data atau sumber yang didapat dari bahan bacaan (Nasution, 2003). Data sekunder diperoleh dari perusahaan yang dapat dilihat dokumentasi perusahaan, buku-buku referensi dan informasi lain yang berhubungan dengan penelitian. Data Sekunder Data yang telah ada sebelumnya seperti laporan harian atau mingguan, referensi buku serta materi perkuliahan yang ada hubungannya dengan objek pada penelitian ini. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pekerja pada proyek pembangunan Samasta Moevenpick sebanyak 32 pekerja. Menurut Arikunto (2006:135), apabila subyek populasi yang kurang dari 100 lebih baik diambil semua sedangkan bila subyek lebih dari 100 maka 10% sampai 15% dari populasi. Penelitian ini menggunakan metode sensus atau populasi karena seluruh pekerja pada proyek pembangunan Samasta Moevenpick hanya sebanyak 32 peserta.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pada Industri konstruksi bangunan, permasalahan mengenai keselamatan dan Kesehatan pekerja itu sangatlah penting. Jenis, sifat, kondisi dan lokasi pekerjaan dalam suatu proyek konstruksi yang sering cenderung bahaya yang dapat mengakibatkan Tingkat kecelakaan kerja yang terjadi pada pekerja relatif lebih tinggi dibandingkan dengan industri lainnya. Kecelakaan terserbut dapat diakibatkan oleh diakibatkan lengkup pekerjaan dan tim kerja, tindakan pekerja yang tidak bertanggung jawab dan melanggar izin, pekerjaan yang tidak sesuai dengan prosedur, adanya pemaparan potensi bahaya lingkungan kerja terhadap kecelakaan dan penyakit akibat kerja (Tarwaka, 2012). Kesehatan dan keselamatan kerja merupakan salah satu aspek perlindungan tenaga kerja yang bertujuan agar tenaga kerja dapat melaksanakan pekerjaan dengan nyaman, sehat dan aman, sehingga tercapai peningkatan produktifitas kerja secara optimal. kelalaian pekerja dan juga penerapan teknologi tinggi berupa mesin-mesin, maupun peralatan bantu modern yang tidak dilakukan oleh tenaga profesional.

Pekerjaan konstruksi tergolong pekerjaan yang mengandung atau mempunyai potensi terjadinya kecelakaan kerja yang cukup besar. (Aulia, 2012). Tingkat penggunaan alat pelindung diri juga sangat berpengaruh pada tingkat keselamatan kerja. Semakin rendah frekuensi penggunaan alat pelindung diri maka semakin besar kesempatan terjadinya kecelakaan kerja. Disisi lain gangguan kesehatan akibat kerja ternyata cukup banyak apalagi pada pekerjaan konstruksi yang pekerjaannya dilaksanakan pada lingkungan kerja yang umumnya terbuka. Pekerjaan sektor konstruksi merupakan kegiatan yang meliputi tenaga kerja, alat dan bahan dalam jumlah besar baik secara sendiri atau bersama-sama sehingga dapat menjadi sumber terjadinya kecelakaan.

- 1) Berdasarkan Undangundang Dasar 1945 pasal 27 ayat (2) menetapkan bahwa "Setiap warga berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan". Yang dimaksud pekerjaan yang layak adalah pekerjaan yang bersifat manusiawi, yang memungkinkan pekerja

berada dalam kondisi selamat dan sehat, bebas dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja.

- 2) Kecelakaan kerja yakni peristiwa yang tidak diinginkan/diharapkan, tidak diduga, tidak disengaja terjadi dalam hubungan kerja, umumnya diakibatkan oleh berbagai faktor dan meliputi juga peristiwa kebakaran, peledakan, penyakit akibat kerja serta penyemaran pada lingkungan selain itu biaya cedera, pengobatan penyakit akibat kerja dan gangguan kesehatan kerja yang disebabkan oleh keadaan pekerja atau lingkungan yang tidak memenuhi syarat K3, kerusakan mesin, terganggunya pekerjaan atau cacat yang menetap akibat kecelakaan jauh lebih mahal bila dibandingkan dengan biaya pencegahannya.

Lingkungan kerja yang diciptakan sedemikian rupa sehingga mengikuti standar K3 akan mendukung peningkatan produktivitas perusahaan. Untuk dapat berkompetisi dalam sistem perdagangan bebas. Walaupun ada beberapa perusahaan berpikir bahwa keselamatan menjadi prioritas pertama namun (Kelbus) hanya membayangkan berapa banyak yang benar-benar berpikir seperti itu. Dan membuat keselamatan (safety) menjadi kuat dan sebagai pendorong dalam Bekerja secara produktif dan bermutu akan semakin menjadi tuntutan, bahkan persyaratan di era globalisasi agar tetap kompetitif, berkembang, dan lestari. Untuk itu pengelolaan terhadap mutu dan produktivitas harus terus digalakkan di seluruh lapisan masyarakat, baik industri, pemerintah maupun masyarakat luas, agar tetap sadar akan makna dan arti penting peningkatan mutu dan produktivitas di segala bidang kehidupan. Semakin disadari betapa berharganya kedudukan tenaga kerja dalam menyelesaikan suatu pekerjaan konstruksi motivasi tenaga kerja dalam menggunakan alat-alat keselamatan kerja merupakan suatu kebutuhan untuk mengurangi risiko kehilangan potensi sebagai tenaga kerja yang efisien dan produktif.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah dan Batasan masalah maka dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana perencanaan sistem manajemen keselamatan kerja terhadap evaluasi penggunaan bahan konstruksi.
2. Bagaimana pelaksanaan sistem manajemen terhadap evaluasi bahan konstruksi terhadap Kesehatan pekerja
3. Apa saja Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penerapan sistem evaluasi bahan konstruksi terhadap Kesehatan pekerja

1.3 TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Untuk mengetahui suatu perencanaan sistem manajemen keselamatan kerja terhadap evaluasi penggunaan bahan konstruksi.
2. Untuk menganalisis pelaksanaan sistem manajemen terhadap evaluasi bahan konstruksi terhadap Kesehatan pekerja
3. Agar dapat mengetahui apa saja upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penerapan sistem evaluasi bahan konstruksi terhadap Kesehatan pekerja .

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 PROYEK KONSTRUKSI

Proyek merupakan sebuah kegiatan yang bersifat sementara dimana telah ditetapkan awal pekerjaan dan waktu selesainya, biasanya selalu dibatasi oleh waktu, dan seringkali juga dibatasi oleh sumber pendanaan, agar bisa mencapai tujuan dan hasil yang spesifik dan unik. Mengacu pada kondisi ini, dapat dikatakan bahwa pengertian proyek konstruksi adalah upaya untuk mencapai suatu hasil dalam bentuk bangunan/infrastruktur.

Menurut Ervianto (2005) , bahwa Proyek konstruksi didefinisikan sebagai suatu rangkaian kegiatan yang hanya satu kali dilaksanakan dan umumnya berjangka waktu pendek. Dalam rangkaian kegiatan tersebut, terdapat suatu proses yang mengolah sumber daya proyek menjadi suatu hasil kegiatan berupa bangunan.

Proyek konstruksi dapat dibedakan menjadi dua jenis kelompok, yaitu:

1. Bangunan gedung, seperti: rumah, kantor, pabrik dan lain-lain
2. Bangunan sipil, seperti: jalan, jembatan, bendungan dan infrastruktur lainnya.

Menurut Dipohusodo, (1996) bahwa proyek konstruksi merupakan suatu proses sumber daya dan adanya dana tertentu secara terorganisasi untuk menjadi hasil pembangunan yang mantap sesuai dengan tujuan dan harapan-harapan awal dengan menggunakan anggaran dana serta dari proyek tersebut, sehingga menjadi sumber daya yang tersedia dalam jangka waktu tertentu yang sesuai dengan fungsinya.

2.2 KARAKTERISTIK PROYEK DALAM KONSTRUKSI

Dalam proyek konstruksi terdapat Karakteristik-karakteristik yang terdiri dari:

1. Proyek Konstruksi Bersifat Unik.

Adalah proyek konstruksi yang Keunikan dalam suatu proyek konstruksi tersebut tidak pernah ada suatu rangkaian kegiatan yang sama

persis, sehingga proyek bersifat sementara dan selalu melibatkan pekerja yang berbeda-beda tugasnya.

2. Proyek konstruksi yang membutuhkan adanya sumber daya (resources).

Di setiap proyek konstruksi yang berjalan , selalu membutuhkan sumber daya yang diperlukan di setiap penyelesaian proyek, seperti: pekerja, bahan/material dan peralatan yang diperlukan. Untuk itu segala pengorganisasian semua sumber daya dilakukan oleh manager proyek. Namun dalam kenyataannya mengorganisasikan pekerja akan lebih sulit dibandingkan mengorganisasikan sumber daya lain. Sehingga manager proyek harus mampu mengendalikan proyek dan memimpin proyek yang ada.

3. Proyek konstruksi membutuhkan organisasi

Dalam proyek dibutuhkan suatu organisasi yang mempunyai tujuan keragaman tertentu dengan melibatkan sejumlah individu yang beraneka ragam 20 keahlian, ketertarikan, kepribadian, ketidakpastian. Untuk itu manager proyek perlu menyatukan visi untuk menjadi satu tujuan yang telah ditetapkan dalam struktur organisasi.

Sedangkan ciri-ciri proyek pada umumnya adalah sebagai berikut :

1. Adanya batasan proyek yang diawali dengan awal proyek dan di akhiri dengan akhir proyek
2. Proyek konstruksi tersebut mempunyai jangka waktu yang terbatas
3. Rangkaian kegiatan proyek hanya bersifat satu kali dan tidak terdapat adanya produk yang bersifat unik
4. Sasaran dalam proyek konstruksi tersebut jelas dan biasanya diarahkan untuk suatu perubahan maupun pembaharuan
5. Penentuan tanggung jawab dibatasi untuk merealisasikan proyek dengan adanya batasan anggaran yang digunakan terhadap batasan biaya-biaya
6. Proyek tersebut bersifat disiplin dengan adanya batasan pekerja yang tersedia.

2.3 PERALATAN PELINDUNG DIRI

Peralatan standar Keselamatan dan Kesehatan kerja pada proyek konstruksi sangatlah penting dan wajib digunakan untuk melindungi seseorang dari kecelakaan ataupun bahaya yang mungkin terjadi dalam

proses membangunnya sebuah konstruksi. Mengingat pentingnya kesehatan dan keselamatan kerja maka semua perusahaan kontraktor berkewajiban menyediakan semua keperluan 21 peralatan/perlengkapan perlindungan diri atau personal protective (PPE) untuk semua karyawan yang bekerja (Ervianto, W. I., 2005)

2.4 SISTEM KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA

(SMK3) Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) merupakan bagian yang tak terpisahkan dari proses produksi yang bertujuan meningkatkan efisiensi dan produktivitas, serta berperan dalam upaya perlindungan investasi. Penerapan SMK3 pada tingkat perusahaan berdampak positif yaitu mengurangi risiko bahaya di tempat kerja dan meningkatkan produktivitas kerja. Quinn² salah seorang pakar dari ILO menyatakan bahwa meningkatnya penggunaan fasilitas kerja dan angka kecelakaan kerja merupakan salah satu alasan pentingnya penerapan SMK3. Penerapan SMK3 bertujuan untuk mengidentifikasi penyebab dan potensi kecelakaan kerja sebagai acuan dalam melakukan tindakan mengurangi risiko.

Selain itu, penerapan SMK3 membantu pimpinan perusahaan agar mampu melaksanakan standar K3 yang merupakan tuntutan masyarakat nasional dan internasional. (Silaban, Heru Soetomo, and Setyawati Maurits 2009).

2.5.1 Prinsip-Prinsip umum Keselamatan, Kebersihan Dan Kesehatan Kerja.

- 1) Pekerja berhak untuk bekerja dalam kondisi yang aman, bersih dan sehat yang harus dijamin oleh pemberi pekerjaan.
- 2) Pekerja berhak atas kompensasi untuk memperbaiki kerusakan yang diakibatkan oleh kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja, yang terjadi 22 selama latihan normal mereka fungsi, dan yang disebabkan oleh penghilangan informasi atau kegagalan untuk memberikan peralatan yang sesuai untuk pekerja.

- 3) Jika kecelakaan di tempat kerja atau sakit profesional yang dimaksud pada nomor sebelumnya mengakibatkan kematian pekerja, kompensasi dikaitkan dengan pasangan pekerja, dalam ketidakhadiran diberikan kepada anak-anak pekerja, dengan tidak adanya ini kepada orang tua pekerja dan, jika tidak, kepada saudara pekerja.
- 4) Pasal 35 - Kewajiban umum Perusahaan/Pemberi pekerjaan.
 - a. Perusahaan wajib menjamim pekerja dalam kondisi keselamatan yang layak, kebersihan dan kesehatan kerja, mencegah kecelakaan dan bahaya akibat kerja, yang terkait dengan pekerjaan atau terjadi selama bekerja, untuk mengurangi serta meminimalkan penyebab risiko terjadinya Kecelakaan.
 - b) Untuk keperluan yang ditetapkan dalam nomor di atas, kontraktor harus menerapkan kepentingan sebagai berikut :
 - i. Identifikasi dan penilaian risiko profesional;
 - ii. Perencanaan dan pengorganisasian dalam perusahaan.
 - iii. Informasi, pelatihan, konsultasi dan partisipasi pekerja dan mereka perwakilan tentang risiko kesehatan dan keamanan, serta langkah-langkah untuk perlindungan dan pencegahan serta cara melamar, yang berkaitan dengan pekerjaan atau fungsinya, serta perusahaan pada umumnya;
 - v. Promosi dan pengawasan keselamatan dan kesehatan pekerja, serta pihak ketiga yang mungkin terpengaruh di dalam atau di luar ruangan dari tempat kerja.
 - c) Dalam menerapkan langkah-langkah yang diambil, Kontraktor harus menggunakan sarana yang diperlukan dan layanan yang sesuai, baik internal maupun di luar perusahaan, serta peralatan pelindung yang diperlukan, dan memberikan instruksi, secara lisan atau tertulis, dalam bahasa yang dapat diakses oleh pekerja, seperti bentuk penggunaan yang benar dari mereka

2.5. GAMBARAN UMUM METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan serangkaian langkah sistematis yang dirancang untuk mengumpulkan dan menganalisis data dalam suatu studi ilmiah. Tujuannya adalah untuk menemukan jawaban atas pertanyaan penelitian yang telah ditetapkan, menguji hipotesis, atau mengembangkan

pemahaman lebih dalam tentang fenomena. Metode ini bisa berbeda-beda tergantung pada bidang ilmu pengetahuan, objek studi, serta tujuan penelitian itu sendiri. Umumnya, metode penelitian dibagi menjadi dua kategori utama: kuantitatif, yang mengutamakan pengukuran numerik dan analisis statistik untuk menguji hubungan atau perbandingan antar variabel; dan kualitatif, yang menekankan pada pemahaman mendalam tentang pengalaman dan pandangan subjektif melalui observasi, wawancara mendalam, dan analisis dokumen. Dalam penggunaannya, pemilihan metode penelitian harus disesuaikan dengan pertanyaan penelitian yang ingin dijawab. Misalnya, penelitian kuantitatif mungkin lebih cocok untuk proyek yang membutuhkan data konkret dan bisa diukur secara langsung, seperti efektivitas suatu intervensi medis atau tingkat kepuasan pengguna terhadap suatu produk. Sementara itu, penelitian kualitatif lebih sesuai untuk menjelajahi topik yang kompleks seperti dinamika sosial, persepsi masyarakat, atau pengalaman individu yang tidak dapat mudah diquantifikasi. Dalam banyak kasus, peneliti juga dapat memilih pendekatan mixed methods, yang mengkombinasikan kedua metode tersebut untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif dan multidimensional tentang suatu masalah.

Pengumpulan data dalam penelitian dapat dilakukan melalui berbagai metode dan sumber, tergantung pada tujuan dan desain studi. Data primer dan data sekunder merupakan dua jenis sumber data yang umum digunakan. Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber aslinya untuk keperluan penelitian tertentu. Ini termasuk data yang diperoleh melalui survei, wawancara, observasi, dan eksperimen, yang memungkinkan peneliti mendapatkan informasi yang paling relevan dan spesifik terhadap pertanyaan penelitian yang sedang diteliti. Sebaliknya, data sekunder adalah data yang sudah tersedia dan dikumpulkan oleh orang lain atau untuk tujuan lain yang tidak langsung terkait dengan penelitian yang sedang dilakukan. Contoh dari penggunaan data sekunder termasuk analisis data yang dipublikasikan, seperti sensus populasi, laporan pemerintah, atau hasil penelitian sebelumnya yang dipublikasikan. Selain itu, pengumpulan data dengan pendekatan partisipatif merupakan strategi yang melibatkan interaksi langsung dengan komunitas atau kelompok yang diteliti (Marzaman dkk, 2021;

Nurhijrah dkk, 2021; Fisur & Marzaman, 2018; Nurhijrah & Fisur, 2019, Fisur dkk, 2023; Marzaman dkk, 2019). Metode ini sering digunakan dalam penelitian sosial dan pembangunan, di mana peneliti bekerja bersama partisipan sebagai mitra dalam proses penelitian (Fisur, 2016; Fisur, 2018). Pendekatan ini tidak hanya memperoleh data melalui dialog dan diskusi tetapi juga melibatkan partisipan dalam merancang pertanyaan penelitian, menginterpretasi hasil, dan bahkan dalam beberapa kasus, dalam penulisan laporan penelitian. Pendekatan partisipatif ini menghargai pengetahuan lokal dan memperkuat kapasitas komunitas, sehingga sering dianggap lebih etis dan mendapatkan hasil yang lebih bermakna dan akurat dari sudut pandang subjek penelitian. Dengan perkembangan teknologi, pengumpulan data melalui perangkat smartphone responden telah menjadi semakin populer. Teknologi seperti Google Maps Timeline memanfaatkan GPS untuk melacak dan merekam lokasi dan pergerakan individu, yang dapat menjadi sumber data yang sangat berharga untuk studi tentang perilaku mobilitas dan pola perjalanan (Fisur, dkk, 2024). Peneliti dapat meminta partisipan untuk berbagi data lokasi mereka dari aplikasi ini, yang kemudian dapat digunakan untuk analisis dalam penelitian transportasi, perencanaan urban, epidemiologi, dan banyak bidang lainnya. Metode ini memungkinkan pengumpulan data yang sangat detail dan berkelanjutan tanpa intervensi yang signifikan dari peneliti atau responden, membuatnya ideal untuk studi jangka panjang dan dinamis.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 METODOLOGI PENELITIAN

Proses Penelitian Dari beberapa literatur yang berkaitan dengan penulisan ini, faktor-faktor yang mempengaruhi metoda konstruksi diidentifikasi guna penyusunan kerangka kuisisioner. Kuisisioner disebar di beberapa pembangunan yang sejenis pada daerah yang sama yaitu Jakarta dan Bekasi, dikarenakan sifatnya yang sama, yaitu perkembangan yang pesat, sehingga proses perencanaan kalah cepat dengan perubahan daerah yang ditinjau, sifat yang lain adalah kepadatan lalu lintas dan padat pemukiman. Kuisisioner disajikan dalam bentuk angket sikap berdasarkan intensitas atau model Likert, dimana responden memilih sesuai pendapatnya satu dari lima pilihan mulai sangat setuju (skor 5) sampai dengan sangat tidak setuju (skor 1), dan kuisisioner ini bermaksud menghimpun pendapat para narasumber.

3.2 LOKASI DAN WAKTU PENELITIAN

- a) Lokasi Penelitian Lokasi penelitian bertempat pada proyek pembangunan Samasta Moevenpick yang dilakukan oleh PT Tatamulia Nusantara.

- b) Waktu Penelitian Penelitian ini dilakukan pada periode Januari 2024 – Maret 2024.

3.3 IDENTITAS DAN VARIABEL

- a) Variabel Terikat Variabel terikat (dependent variable) yaitu variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Variabel terikat (Y) dalam penelitian ini adalah kinerja pekerja pada proyek

pembangunan Samasta Moevenpick yang dilakukan oleh PT Tatamulia Nusantara.

- b) Variabel Bebas Variabel bebas (independent variable) yaitu variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah keselamatan dan kesehatan kerja para pekerja proyek pembangunan Samasta Moevenpick yang dilakukan oleh PT Tatamulia Nusantara. Berikut dijabarkan mengenai variabel yang digunakan dalam penelitian.

3.4 DEFINISI VARIABEL OPERASIONAL

Definisi Operasional dan variabel-variabel penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut :

- a. Keselamatan Kerja (X1)

Keselamatan kerja merupakan salah satu tujuan PT Tatamulia Nusantara untuk menghindari dari kecelakaan kerja yang tidak diinginkan ketika melakukan suatu pekerjaan. Dalam penelitian ini, keselamatan kerja menggunakan indicator

- 1) Ketersediaan alat perlindungan diri;
- 2) Kelengkapan alat perlindungan diri;
- 3) Kondisi alat perlindungan diri;
- 4) Penempatan rambu atau peringatan;
- 5) Mesin atau alat yang layak pakai;

6) Tunjangan kecelakaan kerja;

7) Penerapan jam kerja yang sesuai;

8) Pelatihan keselamatan kerja.

b. Kinerja Karyawan (Y)

Kinerja merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang karyawan di PT Tatamulia Nusantara dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Dalam penelitian ini kinerja pekerja menggunakan indikator yaitu :

1) Kualitas kerja;

2) Kuantitas kerja;

3) Ketepatan waktu kerja.

3.5 POPULASI

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek dan subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Arikunto, 2006:134). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pekerja pada proyek pembangunan Samasta Moevenpick sebanyak 32 pekerja. Menurut Arikunto (2006:135), apabila subyek populasi yang kurang dari 100 lebih baik diambil semua sedangkan bila subyek lebih dari 100 maka 10% sampai 15% dari populasi. Penelitian ini menggunakan metode sensus atau populasi karena seluruh pekerja pada proyek pembangunan Samasta Moevenpick hanya sebanyak 32 pekerja.

3.6 SUMBER PENGUMPULAN DATA

a. Data Primer Data Primer

Data primer pada penelitian ini adalah data yang dikumpulkan secara langsung berupa hasil kuisisioner responden mengenai pengaruh keselamatan dan kesehatan kerja (K3) terhadap kinerja pekerja pada proyek pembangunan Samasta Moevenpick. 24 b. Data Sekunder Data Sekunder adalah data atau sumber yang didapat dari bahan bacaan (Nasution, 2003). Data sekunder diperoleh dari perusahaan yang dapat dilihat dokumentasi perusahaan, buku-buku referensi dan informasi lain yang berhubungan dengan penelitian.

b. Data Sekunder

Data yang telah ada sebelumnya seperti laporan harian atau mingguan, referensi buku serta materi perkuliahan yang ada hubungannya dengan objek pada penelitian ini.

3.7 UJI INSTRUMEN DATA

Uji Validitas Uji validitas bertujuan untuk mengetahui sejauh mana validitas data yang diperoleh dari penyebaran kuisisioner. Uji validitas sebagai alat ukur dalam penelitian ini, yaitu menggunakan korelasi product moment pearson's, yaitu dengan cara mengkorelasikan tiap pertanyaan dengan skor total, kemudian hasil korelasi tersebut dibandingkan dengan angka kritis taraf signifikan 5%, dengan menggunakan rumus (Prayitno,2010); Keterangan ; r = Koefisien korelasi X = Skor pertanyaan Y = Skor total n = Jumlah sampel Pengukuran validitas dilakukan dengan menguji taraf signifikansi product moment pearson's. Suatu variabel dikatakan valid, apabila variabel tersebut memberikan nilai signifikansi $< 5\%$.

1. Uji Reliabilitas Uji

Reliabilitas digunakan untuk menguji kemampuan suatu hasil pengukuran relatif konsisten apabila pengukurannya diulangi dua kali atau lebih (Prayitno,2010). Reliabilitas berkonsentrasi pada masalah akurasi pengukuran dan hasilnya. Dengan kata lain reliabilitas menunjukkan seberapa besar pengukuran kendali terhadap subjek yang sama. Pengujian kendala alat ukur dalam alat penelitian menggunakan reliabilitas metode alpha (α) yang digunakan adalah metode Cronbach yakni (Prayitno,2010:75); Keterangan; α = koefisien reliabilitas r = koefisien rata-rata korelasi antar variabel k = jumlah variabel bebas dalam persamaan.

2. Uji Normalitas Uji

Normalitas data dilakukan untuk mengetahui apakah data yang diperoleh berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas yang dilakukan terhadap sampel dilakukan dengan menggunakan kolmogorov-smirnov test dengan menetapkan derajat keyakinan (α) sebesar 5%. Uji ini dilakukan pada setiap variabel dengan ketentuan bahwa jika secara individual masing-masing variabel memenuhi asumsi normalitas, maka secara simultan variabel-variabel tersebut juga bisa dinyatakan memenuhi asumsi normalitas (Latan, 2013:56). Kriteria pengujian dengan melihat besaran kolmogorov-smirnov test adalah; a) Jika signifikansi $> 0,05$ maka data tersebut berdistribusi normal b) Jika signifikansi $< 0,05$ maka data tersebut tidak berdistribusi normal.

3.7.1. Metode Analisis Data

1. Uji Asumsi Klasik

Setelah memperoleh model regresi linier berganda, maka langkah selanjutnya yang dilakukan apakah model yang dikembangkan bersifat BLUE (Best Linier Unbised Estimator). Metode

ini mempunyai kriteria bahwa pengamatan harus mewakili variasi minimum, konstanta, dan efisien. Asumsi BLUE yang harus dipenuhi antara lain : tidak ada multikolinearitas, tidak terjadi heteroskedastisitas dan data berdistribusi normal.

a) Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas adalah pengujian dari asumsi untuk membuktikan bahwa variabel-variabel bebas dalam suatu model tidak saling berkorelasi satu dengan lainnya. Adanya multikolinearitas dapat menyebabkan model regresi yang diperoleh tidak valid untuk menaksir variabel independen. Gejala multikolinearitas juga dapat dideteksi dengan melihat besarnya VIF (Variance Inflation Factor). Ghozali (2005), menyatakan bahwa indikasi multikolinearitas pada umumnya terjadi jika VIF lebih dari 10, maka variabel tersebut mempunyai persoalan multikolinieritas dengan variabel bebas lainnya.

b) Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Cara memprediksi ada tidaknya heteroskedastisitas pada suatu model dapat dilihat dari pola gambar scatterplot model tersebut (Latan, 2013). Dasar pengambilan keputusan antara lain :

a. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik (point-point) yang ada membentuk suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka telah terjadi heteroskedastisitas;

b. Jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

c) Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel independen, variabel dependen atau keduanya mempunyai distribusi normal ataukah mutlak regresi yang baik adalah distribusi data normal atau mendekati normal. Mendeteksi normalitas dengan melihat penyebaran data titik pada sumbu diagonal dari grafik (Latan, 2013). Dasar pengambilan keputusan antara lain :

- a. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas;
- b. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas

2. Analisis Deskriptif Statistik

Analisis deskriptif statistik adalah menggambarkan tentang ringkasan data data penelitian seperti mean, standar deviasi, varian, modus, dll. Analisis deskriptif ini dapat digunakan untuk memberikan penjelasan dalam penelitian lanjutan untuk memberikan hasil yang lebih baik terhadap analisis regresi. Analisis deskriptif bersifat penjelasan statistik dengan memberikan gambaran data tentang jumlah data, minimum, maksimum, mean, dan standar deviasi (Prayitno, 2010:12).

3. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis Regresi Linear Berganda merupakan salah satu analisis yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh suatu variabel terhadap variabel lain. Dalam analisis regresi variabel yang mempengaruhi disebut independent variable (variabel bebas) dan variabel yang mempengaruhi disebut dependent variable (variabel terikat). Jika dalam persamaan regresi hanya

terdapat salah satu variabel bebas dan satu variabel terikat, maka disebut sebagai regresi sederhana, sedangkan jika variabelnya bebasnya lebih dari satu, maka disebut sebagai persamaan regresi berganda (Prayitno, 2010). Untuk mengetahui menganalisis pengaruh keselamatan kerja dan kesehatan kerja terhadap kinerja pekerja proyek konstruksi Pembangunan Samasta Moevenpick yang dilakukan oleh PT Tatamulia Nusantara, digunakan analisis regresi linier berganda (Prayitno, 2010) ; $Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$.

Keterangan : Karakteristik pada masing-masing variabel a = konstanta atau besarnya koefisien masing-masing variabel sama dengan nol b_1 = besarnya pengaruh keselamatan b_2 = besarnya pengaruh kesehatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, A., Fisu, A. A., & Didiharyono, D. (2019). Analisis Potensi Ekosistem Mangrove Sebagai Pengembangan Objek Wisata (Studi Kasus: Kabupaten Wakatobi). *Prosiding*, 4(1).
- Alwi, H., & Mardiatmoko, G. (2020). The effect of safety and health management on the safety performance of construction projects. *Journal of Construction Engineering and Management*, 146(5), 04020052.
- Aulia, F. R. (2012). Faktanya yang Mempengaruhi Kinerja Balai Besar Kesehatan dan Keselamatan kerja, Makassar. *Jurnal Administrasi Negara*, 2(1).
- Arikunto, S. (2006). Prosedur penelitian tindakan kelas. *Bumi aksara*, 136(2), 2-3.
- Badan Standar Nasional Indonesia. (2014). SNI 7390:2014 Tata cara perencanaan keselamatan dan kesehatan kerja konstruksi. Jakarta: BSN.
- Didiharyono, D., Syukri, M., Fisu, A. A., & Apriyanto, A. (2024). Modelling and mapping the poverty levels with applied spatial regression model in South Sulawesi province of Indonesia. *Journal of Social Economics Research*, 11(1), 32-44.
- Dipohusodo, I. (1996). *Manajemen Proyek & Konstruksi, Jilid 1*. Kanisius.
- Evrianto, W. I. (1996). Capaian green Construction dalam proyek bangunan Gedung Menggunakan Model Assesmen Green Construction. *Konferensi nasional Teknik Sipil*, 9, 1-8.
- Fisu, A. A., Syabri, I., & Andani, I. G. A. (2024). How do young people move around in urban spaces?: Exploring trip patterns of generation-Z in urban areas by examining travel histories on Google Maps Timeline. *Travel Behaviour and Society*, 34, 100686.
- Fisu, A. A. (2016). Analisis dan Konsep Perencanaan Kawasan Pelabuhan Kota Penajam Sebagai Timeline. *Travel Behaviour and Society*, 34, 100686. Pintu Gerbang Kab. Penajam Paser Utara Kalimantan Timur. *PENA TEKNIK: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Teknik*, 1(2), 125-136
- Fisu, A. A. (2016). Potensi Demand Terhadap pengembangan Kanal Jongaya & Panampu Sebagai Moda Transportasi (Waterway) di Kota Makassar. *Jurnal Manajemen Transportasi & Logistik (JMTRANSLOG)*, 3(3), 285-298.
- Fisu, A. A. (2018). Analisis Lokasi Pada Perencanaan Terminal Topoyo Mamuju Tengah. *PENA TEKNIK: jurnal ilmiah ilmu-ilmu Teknik*, 3(1), 1-12.

- Fisu, A. A., Hafid, Z., Humang, W. P., & Natsir, R. (2022). Application of The PPP Scheme on The Tourism-Transportation, Case Study: The Concept Of Palopo City Tourism. *PENA TEKNIK: jurnal ilmiah ilmu-ilmu Teknik*, 7(1), 35-52.
- Fisu, A. A., & Marzaman, L. U. (2018). Pemetaan Partisipatif Kampung Pesisir Kelurahan Tallo Kota Makassar. *To Maega: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 22-28.
- Fisu, A. A., Rakhman, A., & Saputri, A. (2020). Analisis Pengaruh Keberadaan Pelabuhan Terhadap Perekonomian Di Pulau Sulawesi. *PENA TEKNIK: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Teknik*, 5(2), 54-63.
- Fisu, A. A., Hafid, Z. A., Marzaman, L. U., Didiharyono, D., Mapped, U. U., Hadi, A., & Manuhung, S. (2023). Community-Based Kambo Tourism Area Planning With a Participatory Planning Approach. *To Maega: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6(1), 174-188.
- Hasibuan, H. (2018). Faktor-faktor yang mempengaruhi kecelakaan kerja pada proyek konstruksi. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 6(2), 123-135.
- Hughes, P., & Ferrett, E. (2015). Introduction to health and safety in construction. Abingdon, UK: Routledge.
- Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. (2017). Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI No. 187 tahun 2017 tentang K3 di bidang konstruksi. Jakarta: Kementerian Ketenagakerjaan RI.
- Latan, H., Chiappetta Jabbour, C. J., & Lopes de Sousa Jabbour, A. B. (2019). Ethical awareness, ethical judgment and whistleblowing: A moderated mediation analysis. *Journal of Business Ethics*, 155, 289-304.
- Marzaman, L. U., Hafid, Z. A., Fisu, A. A., & Nurhijrah, N. (2019). Place Making Workshop Batupasi Sub District Palopo City. *To Maega: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 1-8.
- Marzaman, L. U., Hafid, Z., Fisu, A. A., & Nurhijrah, N. (2021). Planning Concept of Lalebbata: Combining Heritage, Policy and Participation. *PENA TEKNIK: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Teknik*, 6(1), 39-47.
- Nilamsari, N. (2014). Memahami studi dokumen dalam penelitian kualitatif. *WACANA: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*, 13(2), 177-181.
- Nurhijrah, N., & Fisu, A. A. (2019). Place memory masyarakat pada bangunan cagar budaya di kota palopo. *RUAS*, 17(2), 63-70.

- Nurhijrah, N., Fisur, A. A., Marzaman, L. U., & Hafid, Z. (2021). KONSEP PENATAAN KAWASAN LALEBBATA SEBAGAI KAWASAN HERITAGE DI KOTA PALOPO. *Jurnal Arsitektur ZONASI*, 4(1), 62-72.
- Pertiwi, P., Tarwaka, P. S., Erg, M., & Sri Darnoto, S. K. M. (2016). *Hubungan Antara Perilaku Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Dengan Kejadian Kecelakaan Kerja Pada Pekerja di PT Aneka Adhilogam Karya, Ceper, Klaten* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Peters, A., & Thomassen, O. (Eds.). (2016). *Construction health and safety management*. Abingdon, UK: Routledge.
- Prayitno, H. J. (2010). Perwujudan Prinsip Kerjasama, Sopan Santun, dan Ironi Para Pejabat dalam Peristiwa Rapat Dinas di Lingkungan Pemkot Berbudaya Jawa.
- Silaban, G. (2009). Hubungan Angka Kecelakaan Kerja dengan Tingkat Pemenuhan Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. *Berita Kedokteran Masyarakat*, 25(3), 156-166.
- Tufail, D. N., Neowa, H. S., & Fisur, A. A. (2023). Identification of Fire Disaster Vulnerability in Karang Rejo Sub-District, Balikpapan Central District. *PENA TEKNIK: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Teknik*, 8(1), 62-77.
- Yusfaningrum, K., & Ghozali, I. (2005). Analisis pengaruh partisipasi anggaran terhadap kinerja manajerial melalui komitmen tujuan anggaran dan job relevant information (JRI) sebagai variabel intervening (Penelitian terhadap perusahaan manufaktur di Indonesia).